

ELGAMAL SHIFRLASH ALGORITMI - KALITLARNI YARATISH, SHIFRLASH VA DESHIFRLASH JARAYONLARI

Raximov Zoirjon Akramjonovich,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida
assistenti
startfrontendstop@gmail.com

Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida
assistenti
sadirovaxursanoy@gmail.com

Arabboyev Alisher Avazbek o‘g‘li,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida
assistenti
alisher_arabboyev@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy kriptografiyaning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan ElGamal shifrlash algoritmi ko‘rib chiqiladi. Algoritmning asosiy tamoyillari, uning matematik asoslari va kriptografik xavfsizlik jihatlari tahlil qilinadi. Kalitlarni yaratish murakkabligi, shifrlash va deshifrlash jarayonlarining samaradorligi batafsil tavsiflanadi. Maqola zamonaviy axborot xavfsizligi muammolarida ElGamal algoritmining o‘rni va ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: ElGamal shifrlash, kriptografik algoritmi, xavfsiz kalit, diskret logarifm.

Kirish

ElGamal shifrlash algoritmi 1985-yilda Taher Elgamal tomonidan ishlab chiqilgan va asosan kriptografiyada xavfsiz aloqa uchun ishlatiladigan asimmetrik shifrlash usuli hisoblanadi. U kalit almashish, ma’lumotlarni shifrlash va raqamli imzo yaratish uchun qo‘llaniladi. Algoritm diskret logarifm muammosiga asoslangan bo‘lib, bu muammo hisoblash jihatidan qiyin hisoblanadi. Ushbu maqolada ElGamal algoritmi, uning tarkibiy qismlari, afzalliklari va kamchiliklari haqida batafsil ma’lumot keltirilgan[1].

ElGamal kriptotizimi ikkita tizim o‘rtasidagi aloqani ta’minlash uchun ochiq va shaxsiy kalit tushunchalaridan foydalanadigan kriptografiya algoritmi hisoblanadi. Xabarni shifrlash uchun umumiy kalit mijoz tomonidan ishlatiladi, xabar esa serverdagi shaxsiy kalit yordamida shifrlanishi mumkin. ElGamal shifrlash algoritmi usulining yagona

kontsepsiyasi tajovuzkorga muhim ma’lumotlar ma’lum bo‘lsa ham, shifrlash usulini hisoblashni deyarli imkonsiz qilishdir[2].

Tadqiqot usuli

ElGamal algoritmi RSA algoritmiga qaraganda ko‘proq resurs va energiya sarflaydi, sababi ElGamal algoritmi RSA algoritmiga nisbatan hisoblash jihatidan murakkab hisoblanadi. Shifrlash va shifrlangan ma’lumotni ochish jarayonlari ko‘proq vaqt talab qilinishi mumkin. Bu esa mobil qurilmalar yoki cheklangan resurslarga ega tizimlar uchun ElGamal algoritmidan foydalanishni qiyinlashtiradi.

ElGamal algoritmi xavfsizlik jihatidan kuchli bo‘lsada, uning hisoblash murakkabligi va resurs talablari tufayli RSA yoki Elliptik egri chiziq (EECH) kabi algoritmlarga qaraganda kamroq qo‘llaniladi. Biroq, u shifrlash va imzolash uchun mosligi, shuningdek, tasodifiylik xususiyati tufayli ma’lum sohalarida afzalliklarga ega.

Shifrlangan ma'lumot hajmi RSA algoritmiga qaraganda ikki baravar katta bo'lishi mumkin, chunki ElGamal shifrlashda ikkita qiymat (r va t) yuboriladi. ElGamal algoritmi diskret logarifm muammosiga asoslangan bo'lib, bu muammo hozirgi vaqtda klassik kompyuterlar uchun qiyin hisoblanadi. Shuning uchun u RSA kabi algoritmlarga qaraganda ba'zi hollarda xavfsizroq deb hisoblanadi. ElGamal shifrlash jarayonida tasodifiy sonlardan foydalanadi. Bu esa bir xil xabar bir necha marta shifrlanganida har safar boshqacha shifrlangan ma'lumot hosil bo'lishini ta'minlaydi.

Agar g va a berilgan bo'lsa, $g^x \equiv a \pmod{p}$ tenglamani qanoatlantiruvchi x ni topish qiyin. Bu muammo ElGamal algoritmining xavfsizlik asosidir[3].

Tomonlardan biri **Alice** dastlab quyidagi amallarni bajaradi:

- Katta tub son p va uning generatori g tanlanadi. g soni p ga nisbatan primitiv element (ibtidoiy ildiz) bo'lishi kerak;
- Shaxsiy kalit x tanlanadi, bu $1 < x < p-1$ oralig'idagi tasodifiy butun son;
- Ochiq kalit A hisoblanadi: $A = g^x \pmod{p}$;
- Ochiq kalit: (p, g, A) , shaxsiy kalit: x ;

Shundan so'ng **Bob** maxfiy xabar M ($M < p$) ni shifrlaydi va Alicega yuboradi. Ushbu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi:

- Bob tomonidan tasodifiy butun son k ($1 < k < p-1$) tanlanadi;
- Bob $r = g^k \pmod{p}$ va $t = A^k M \pmod{p}$ hisoblaydi;
- Bob shifrlangan xabar (r, t) ni Alicega yuboradi.

Alice shifrlangan xabarni (r, t) olganida, u o'zining shaxsiy kaliti x yordamida quyidagicha shifrnı ochadi:

- $s = r^x \pmod{p}$;
- $s^{-1} * s \pmod{p} = 1$;
- dastlabki xabar $M = (t * s^{-1}) \pmod{p}$ orqali topiladi.

Yuqorida keltirilgan ketma-ketlik asosida shifrlash va deshifrlash jarayonlari amalga oshiriladi[4].

Natijalar

ElGamal algoritmidan foydalangan holda ma'lumotlarni xavfsiz tarzda almashish uchun xabarlarni shifrlash va deshifrlash qanday sodir bo'lishini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Alice va Bob maxfiy ravishda ma'lumot almashishni quyidagi tartibda amalga oshiradi.

Dastlab, Alice $p = 107$, $g = 2$, $x = 67$ kabi kerakli parametrlarni tanlab oladi, so'ng $A = g^x \pmod{p}$ formula asosida ochiq kalitni hisoblab oladi:

$$A = 2^{67} \pmod{107} = 94$$

Shu tarzda Alicening ochiq kaliti $(p, g, A) = (107, 2, 94)$ hosil bo'ladi. Yopiq kaliti esa $x = 67$.

Bob Alicega "**T**" (ASCII jadvalida **84**) harfini yuborishi kerak. Bob $k = 45$ ($1 < k < p-1$) butun sonini taxminiy tanlab oladi va $M = 84$ xabarni shifrlash jarayoni amalga oshiriladi.

$$r = g^k \pmod{p} = 2^{45} \pmod{107} = 28;$$

$$t = A^k M \pmod{p} = 94^{45} * 84 \pmod{107} = 99.$$

Shu tariqa Bob shifr xabarni $(r, t) = (28, 99)$ Alicega yuboradi. Alice o'zining shaxsiy kaliti yordamida shifmatnı deshifrlaydi.

$$s = r^x \pmod{p} = 28^{67} \pmod{107} = 5;$$

$$s^{-1} = 43 \text{ chunki, } 5 * 43 \pmod{107} = 1;$$

$M = 99 * 43 \pmod{107} = 84$. ni hisoblab dastlabki ochiq matnga ega bo'ladi.

Ushbu jarayon quyidagi jadvalda ketma-ket va batfasil keltirilgan:

1-jadval

№	ALICE	BOB
1	primitive element $p = 107$ generator $g = 2$ yopiq kalit $x = 67$	M – ochiq matn $M = \text{"T" (ASCII jadvalida 84)} = 84$
2	Ochiq kalit $A = g^x \pmod{p} = 2^{67} \pmod{107} = 94$	Tasodifiy butun son $k = 45, (1 < k < (p-1))$
3		Shifrlash jarayoni: $r = g^k \pmod{p} = 2^{45} \pmod{107} = 28;$
4	$g = 2, p = 107,$ $A = 94$	Shifrlash jarayoni: $t = A^k M \pmod{p} = 94^{45} * 84 \pmod{107} = 99$
5		Shifmatn: $(r, t) = (28, 99)$
6	Deshifrlash jarayoni: $s = r^x \pmod{p} = 28^{67} \pmod{107} = 5$ $s^{-1} * s \pmod{p} = 1$ $s^{-1} = 43$ $M = t * s^{-1} \pmod{p} = 99 * 43 \pmod{107} = 84$	$(r, t) = (28, 99)$

Muhokama

ElGamal algoritmi asimmetrik shifrlashning kuchli usuli bo‘lib, uning xavfsizligi diskret logarifm muammosiga asoslangan. Uning ochiq kalitli shifrlash tizimi sifatidagi xususiyatlari elektron pochta xavfsizligi va raqamli imzolarida keng qo‘llanishiga olib kelgan[5]

Kalitlarni to‘g‘ri tanlash (masalan, katta tub sonlardan foydalanish) algoritmnining xavfsizligini oshirish uchun juda muhimdir. ElGamalning shifrlangan matn hajmi kattaligi uni ba‘zi ilovalar uchun noqulay qiladi, lekin xavfsizlik jihatidan bu kamchilikni o‘rnini bosadi..

Xulosa

ElGamal shifrlash algoritmi, o‘zining asosiy tamoyillari va xavfsizlikka oid xususiyatlari bilan zamonaviy kriptografiya sohasida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu maqolada ElGamal algoritmining ishlash prinsiplari, kalit yaratish jarayoni, shifrlash va deshifrlash bosqichlari batafsil tahlil qilindi. ElGamal shifrlash algoritmi kriptografiyada xavfsizlikni ta‘minlashda muhim vosita bo‘lib, uni zamonaviy tizimlarda, ayniqsa raqamli imzo yaratishda va xavfsiz aloqa o‘rnatishda keng qo‘llash mumkin. Shuningdek, algoritmnining samaradorligini va xavfsizligini oshirish uchun yanada rivojlangan usullar va optimallashtirishlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press.
2. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.
3. Paar, C., & Pelzl, J. (2010). *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer.
4. Adams, C., & Lloyd, S. (2003). *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer.
5. Bertoni, G., Daemen, J., & Peeters, M. (2011). *The Keccak Cryptographic Algorithm: The Foundation for SHA-3*. Springer

6. Ferguson, N., Schneier, B., & Kohno, T. (2010). *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley.
7. W. Diffie, P. van Oorschot and M. Wiener, “Authentication and Authenticated Key Exchange”, *Designs, Codes and Cryptography*, 2, - 1992, - pp.107- 125.
8. ElGamal, T. (1985). *A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms*. *IEEE Transactions on Information Theory*, 31(4), 469-472.
9. Diffie, W., & Hellman, M. (1976). *New Directions in Cryptography*. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6), 644-654.
10. A.Arabboyev “Diffie-hellman algoritmi va xavfsiz kalit almashish protokollari”. // “Al-Farg‘oniy avlodlari”, - Tom 1 , - №4, - volume 1, - page 456-458, - Farg‘ona, - 2024.

